
A RELEVÂNCIA DO CONTATO INICIAL COM IDOSOS VULNERÁVEIS NA FORMAÇÃO HUMANIZADA EM MEDICINA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.17939380

Giovanna da Silva Gonçalves¹

¹Medicina – Universidade Estadual do Centro Oeste

giovanna.svgon@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6510425800523889>

Gustavo Bianchini Porfírio²

²Medicina – Universidade Estadual do Centro Oeste

gustavobp.psicologo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2778756837882408>

Danielle Soraya da Silva Figueiredo³

³Medicina – Universidade Estadual do Centro Oeste

dannyssfigueiredo@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4633811183959364>

AT01: Saúde Pública.

RESUMO: O envelhecimento populacional e o aumento de idosos em situação de vulnerabilidade social evidenciam a necessidade de práticas formativas que aproximem estudantes da realidade comunitária e fortaleçam a humanização no ensino médico. Este estudo descreve a experiência de acadêmicos dos anos iniciais do curso de Medicina da Universidade Estadual do Centro-Oeste, participantes do projeto de extensão “Viver Bem”, desenvolvido em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As atividades ocorreram com um grupo de idosos, envolvendo acompanhamento longitudinal, aferição de sinais vitais, escuta ativa e ações educativas sobre saúde e bem-estar. A vivência possibilitou aos estudantes desenvolver empatia, comunicação efetiva, responsabilidade e compreensão integral do paciente, ao mesmo tempo em que contribuiu para o fortalecimento de vínculos, estímulo à participação social e promoção do autocuidado entre os idosos. Observou-se impacto positivo tanto na formação acadêmica, por meio da consolidação de competências humanizadas, quanto na qualidade de vida dos participantes, que relataram sentimento de acolhimento e valorização. Conclui-se que a experiência reforça a importância da inserção precoce em cenários comunitários como estratégia essencial para a formação médica sensível, ética e comprometida com as necessidades sociais.

Palavras-chave: Educação em saúde; Formação humanizada; Saúde do idoso; Vínculo estudante-paciente.

1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento populacional é um fenômeno demográfico crescente em todo o mundo, resultante da combinação entre a queda das taxas de fecundidade e o aumento da

expectativa de vida. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estimam que, em 2022, o número de pessoas com 60 anos ou mais alcançou 32.113.490 indivíduos, correspondendo a 15,6% da população total (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2023a). Em contraste, observou-se uma redução na Taxa de Fecundidade Total (TFT), que atingiu 1,55 filho por mulher no mesmo ano, representando uma queda de 4,73% em 1960 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2023b).

No Brasil, esta transição demográfica é acompanhada por um crescente número de idosos em situação de vulnerabilidade social, cuja fragilidade é potencializada pela solidão, ausência de suporte familiar ou comunitário, e pela dificuldade do acesso regular a serviços de saúde (Jesus et al., 2017; Souza et al., 2017). Estima-se que 10% a 25% da população acima de 65 anos esteja em situação de fragilidade, e 45% para pessoas com 85 anos ou mais (De Sousa et al., 2022). Tal cenário sublinha a necessidade de intervenções que ultrapassem o modelo curativo e incorporem a dimensão social e emocional do cuidado.

Paralelamente a essa demanda, as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos de graduação em Medicina têm enfatizado a urgência de uma formação humanizada e voltada para a comunidade (Ferreira et al., 2019; Guimarães et al., 2022). No entanto, embora reconheça amplamente a necessidade do ensino humanizado durante a graduação em Medicina, não estabelece explicitamente diretrizes de quando e como fazê-lo (Wendt et al., 2023). Essa falta, limita sua efetiva implementação e evidencia-se a necessidade de práticas efetivas que desenvolvam a humanização durante a graduação de Medicina.

Em contrapartida, o contato precoce de estudantes, desde o princípio da vida acadêmica, com a realidade social e as necessidades complexas da população, em especial de grupos vulneráveis como os idosos, mostra-se uma estratégia eficaz para desenvolver competências como a empatia nos cuidados, escuta ativa e a visão integral e humanizada do paciente (Marques dos Santos et al., 2020; Kaluf et al., 2019). Neste contexto, o presente trabalho configura-se como um Relato de Experiência vivenciada por estudantes dos anos iniciais do curso de Medicina, no projeto “Viver Bem”, desenvolvido durante o ano de 2025, a partir do Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAPP) do Departamento de Medicina (DEMED) da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), juntamente ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da cidade.

O objetivo deste trabalho é descrever e analisar a experiência de contato inicial de estudantes dos anos iniciais do curso de Medicina com idosos em situação de vulnerabilidade social no projeto “Viver Bem”, evidenciando seus impactos na formação humanizada dos

acadêmicos e na promoção do bem-estar dos idosos.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um relato de experiência elaborado a partir das vivências de estudantes do terceiro período do curso de Medicina da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), durante as atividades do projeto de extensão universitária “Viver Bem”, realizado em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) q– Brasil.

Foram realizados encontros quinzenais com um grupo de 45 idosos cadastrados no CRAS, de ambos os sexos, com idades de 50 a 90 anos. Participaram 13 acadêmicos de Medicina, sob orientação dos professores coordenadores do projeto e de um assistente social que atua no CRAS.

Para o embasamento teórico, a busca foi feita através das bases de dados Mendeley, Scopus e Elsevier. Os critérios utilizados foram artigos relacionados ao envelhecimento e vulnerabilidade dos idosos, vínculo estudante-paciente e a importância de uma formação médica humanizada.

Inicialmente, cada estudante foi responsável pelo acompanhamento longitudinal de aproximadamente três idosos, mantendo vínculo contínuo até o término das atividades. Em cada encontro, os acadêmicos realizavam a aferição de sinais vitais, seguida de momentos de escuta e diálogo, nos quais os idosos compartilhavam aspectos de sua vida cotidiana, dificuldades enfrentadas e questões emocionais ou sociais relevantes.

Após essa etapa inicial, realizavam-se apresentações educativas em slides preparadas pelos estudantes sobre temas pertinentes ao público-alvo, especialmente relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Em seguida, eram desenvolvidas dinâmicas interativas e atividades lúdicas, com o objetivo de fortalecer o vínculo, estimular a participação ativa dos idosos e promover integração social.

Além das atividades presenciais, cada estudante elaborava relatórios de campo quinzenais, registrando o acompanhamento dos idosos sob sua responsabilidade, incluindo dados avaliados, identificação de problemas, propostas de cuidado, avaliação do encontro, autoavaliação e reflexões sobre o processo formativo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste projeto, o acompanhamento longitudinal dos idosos apresentou benefícios tanto para os estudantes como para os idosos. Ao longo dos encontros quinzenais, os estudantes puderam avaliar as condições de vida da população idosa local e situação de saúde, ao mesmo

tempo em que aprimoraram suas habilidades na aferição de sinais vitais. Enquanto, com a orientação dos professores responsáveis, desenvolveram também competências fundamentais, como comunicação, responsabilidade e capacidade de estabelecer vínculos, aspectos que Grossemann e Stoll (2008) definem como elementos centrais da competência relacional (GROSSEMAN; STOLL, 2008, apud Corrêa et al., 2017).

Durante o período de um ano de atividades, a convivência permitiu que os acadêmicos compreendessem melhor as necessidades, fragilidades e potencialidades da população idosa, definida como empatia. Ferramenta muito importante na prática clínica, uma vez que possui papel significativo para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e sociais (Vaz; Paraizo; Almeida, 2021); Kaluf et al., 2019a). A empatia diferente do que muitos pensam, pode ser aprendida por meio da exposição a experiências humanas reais, especialmente em contextos de vulnerabilidade, ambiente este proporcionado pelo projeto (Pachêco; Costa, 2022). C

Considerando que o processo de envelhecimento e longevidade nem sempre vem acompanhado de uma vida saudável, as ações de educação em saúde voltadas ao idoso assumiram um papel central no projeto. Ao fornecer educação em saúde para os idosos, é possível capacitar essa parcela da população a tomar decisões. Por isso temas como autocuidado, estilo de vida, saúde mental e física, doenças crônicas, prevenção de quedas, e cidadania, abordados durante o projeto, possibilitaram que os idosos pudessem vivenciar um envelhecimento saudável, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida dos idosos (Magalhães et al., 2023; (Magalhães et al., 2023).

Além disso, a solidão, depressão e a ansiedade são desafios comuns enfrentados nessa fase da vida, sejam eles por perdas da própria saúde, dificuldades financeiras e sociais, pouco apoio familiar ou cronicidade de doenças (Barrozo Cassol; Linhares Garcia; Beatriz Soares de Lima, 2023). Nesse cenário, a interação contínua entre estudantes de Medicina e idosos promoveu benefícios mútuos: aos estudantes, favoreceu o desenvolvimento de sensibilidade, humanização e responsabilidade social, enquanto para os idosos, proporcionou acolhimento, fortalecimento de vínculos, estímulo à participação social e melhora do bem-estar emocional.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências proporcionadas pelo projeto Viver Bem evidenciaram que a inserção precoce de estudantes de Medicina em atividades comunitárias favorece o desenvolvimento de competências essenciais para uma prática médica humanizada, especialmente relacionadas à escuta ativa, ao diálogo intergeracional e à construção de vínculo com idosos em situação de

vulnerabilidade social. Observou-se também aprimoramento de habilidades técnicas, como aferição de sinais vitais e observação clínica, demonstrando que a vivência prática contribuiu simultaneamente para a formação relacional e profissional dos acadêmicos.

Concomitantemente, para os idosos atendidos pelo CRAS, as atividades promoveram acolhimento, participação social e maior compreensão sobre autocuidado, reforçando o impacto positivo de ações educativas contínuas

também foram beneficiados pelo projeto, pois as ações de educação em saúde, desempenharam um papel fundamental na promoção da saúde do idoso, ao capacitar essa parcela da população a tomar decisões informadas sobre sua saúde. Enquanto os estudantes proporcionavam um espaço de fala e acolhimento, em que muitos idosos se sentissem vistos, ouvidos e valorizados. Portanto, os achados mostram que iniciativas como o projeto Viver Bem constituem uma via de mão dupla que beneficia tanto estudantes quanto idosos, fortalecendo a promoção de saúde e a sensibilidade social na formação médica. Recomenda-se a continuidade e expansão de projetos semelhantes, a fim de ampliar o impacto comunitário e aprofundar o entendimento sobre os efeitos do contato longitudinal entre estudantes e populações vulneráveis.

REFERÊNCIAS

BARROZO CASSOL, Paulo; LINHARES GARCIA, Edna; BEATRIZ SOARES DE LIMA, Suzinara. ENVELHECIMENTO E SOLIDÃO: NARRATIVAS DE IDOSOS NÃO INSTITUCIONALIZADOS. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 97, n. 1, 2023.

CORRÊA, Maria Elizabeth S. H. *et al.* Relação entre estudantes de medicina e pacientes. **Livro de Actas CIAIQ2019 vol.1**, v. 1, p. 871–880, 2017.

DA SILVEIRA, R. E. *et al.* Health education strategies for older people: Experiences and challenges | Estratégias de educação em saúde para idosos: Experiências e desafios. **Cultura de los Cuidados**, v. 19, n. 42, 2015.

DE SOUSA, Caroline Ribeiro *et al.* Factors associated with vulnerability and fragility in the elderly: a cross-sectional study. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 75, n. 2, 2022.

FERREIRA, Marcelo José Monteiro *et al.* New national curricular guidelines of medical

courses: Opportunities to resignify education. **Interface: Communication, Health, Education**, v. 23, p. 1–15, 2019.

GUIMARÃES, Ana Luiza Cotta Mourão *et al.* Identidade médica: o impacto do primeiro contato com pacientes na empatia do estudante de Medicina. **Revista Brasileira de Educação Médica**, 2022.

JESUS, Isabela Thais Machado de *et al.* Fragilidade de idosos em vulnerabilidade social. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 30, n. 6, 2017.

KALUF, Isabela de Oliveira *et al.* Sentimentos do Estudante de Medicina quando em Contato com a Prática TT - Feelings of the Medical Student when in Contact with Practice. **Rev. bras. educ. méd.**, v. 43, n. 1, p. 13–22, 2019a.

KALUF, Isabela de Oliveira *et al.* Sentimentos do Estudante de Medicina quando em Contato com a Prática. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 43, n. 1, p. 13–22, mar. 2019b.

MAGALHÃES, Maria Iranilda Silva *et al.* EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO PRINCIPAL ALTERNATIVA PARA PROMOVER A SAÚDE DO IDOSO. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 5, p. 2033–2045, 31 maio 2023.

MARQUES DOS SANTOS, Sara Cristine *et al.* A Empatia Como um dos Pilares da Humanização da Relação Médico-Paciente. Evolução de Três Anos do Projeto “Calouro Humano”. **Revista de Saúde**, v. 11, n. 1, p. 49–54, 16 jun. 2020.

PACHÊCO, Carla Suzane Góes; COSTA, Antônio Carlos Silva. Empatia em estudantes de Medicina: análise em função do período da graduação e perfil sociodemográfico. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 46, n. 3, 2022.

SOUZA, Diego da Silva *et al.* Análise da relação do suporte social e da Síndrome de Fragilidade em idosos. **Psicologia, Saúde & Doenças**, v. 18, n. 2, 2017.

VAZ, Beatriz Moreira Caetano; PARAIZO, Vanessa Alves; ALMEIDA, Rogério José de. Aspectos relacionados a empatia médica em estudantes de medicina: uma revisão integrativa.

REVISTA BRASILEIRA MILITAR DE CIÊNCIAS, v. 7, n. 17, 2021.

WENDT, Juliana da Rosa *et al.* Atuação médica humanizada em contextos específicos: a experiência inovadora de uma disciplina de graduação. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 6, n. 2, p. 7982–7993, 25 abr. 2023.